

История исследования рода *Cystopteris* Bernh. в России и на сопредельных территориях

Баткин Александр

Алтайский государственный университет, пр. Ленина, д. 61, г. Барнаул, 656049, Россия

<https://orcid.org/0000-0001-5628-0089>

batkinalexandr@yandex.ru

Систематическое положение представителей семейства Cystopteridaceae (Payer) Shmakov (2001) на протяжении долгого времени было спорным и исследователи включали его в состав разных семейств (в их широком понимании): Athyriaceae (Флора Сибири, 1988; Bobrov, 1974; Jones, 1998; Prada, 1986; Shmakov, 1999; Tzvelev, 1991), Woodsiaceae (Fraser-Jenkins, 2015; Kato, 1995, Roux, 2009; Smith, 2006; Verdcourt, 2003), Polypodiaceae (Фомин, 1934) или Dryopteridaceae (Smith, 1993; Tryon, Stolze, 1991). Само семейство является сравнительно молодым, и было относительно недавно принято как самостоятельное А.И. Шмаковым в 2001 году (Shmakov, 2001), а затем признано другими птеридологами (Christenhusz et al., 2011; PPG I, 2016; Rothfels et al., 2012, 2013; Wei., Zhang, 2014 и др.) и в разных флорах (Wang, 2013; Kim, Sun, 2015). По современным морфологическим и молекулярным данным семейство включает три рода: *Cystopteris* Bernh., *Gymnocarpium* Newm., *Acystopteris* Nakai. Папоротники этого семейства, распространённые на территории России и сопредельных стран (бывшие республики СССР, часть Норвегии (административный район Финмарк), Финляндия, Монголия, Китай (провинции Внутренняя Монголия, Ляонин, Синьцзян, Хэйлуцзян, Цзилинь), Северная Корея и японский остров Хоккайдо) представлены только двумя родами – *Cystopteris* и *Gymnocarpium*.

К. Линней описал в 1753 году представителя рода *Polypodium* с видовым названием *fragile*. Спустя 52 года в 1805 году немецким ботаником И.Я. Бернхарди был выделен новый род *Cystopteris* (Bernh., 1805), включающий один вид *Cystopteris fragilis*. Немного позднее французский ботаник Н.О. Дево (1806) включает в род второй вид – *Cystopteris montana* Bernh. ex Desv. В 1827 добавляет третьего представителя *Cystopteris alpina* Desv. В 1848 году шотландский ботаник Р. Сим, близ города Абердин в бухте, обнаружил папоротник рода *Cystopteris*, которому он впоследствии дал название *Cystopteris dickieana* R. Sim. В 1855 году немецкий ботаник К. Милде узаконил предложенное Э. Брауном название *Cystopteris sudetica* A. Br. et Milde.

П.Н. Крылов в своей работе «Флора Западной Сибири» (1927) относил род *Cystopteris* к семейству Polypodyaceae R. BR. и включал в него 4 вида: *C. fragilis* Bernh., *C. dickieana* R. Sim., *C. montana* (Lam.) Bernh. ex Desv., *C. sudetica* A. Braun & Milde. Годом позже вышел первый том Флоры Центрального Казахстана (Павлов, 1928), в котором был включен всего один

вид: *C. fragilis*. Позднее в определителе «Флора Казахстана» (Павлов и др., 1956) вид *C. fragilis* также остается единственным представителем этого рода, также как и для Флоры Киргизии (Никитина, Протопопов, 1952).

Во флористических работах по Кавказу наблюдается схожая тенденция понимания систематического положения папоротников для работ своего исторического периода. Так А.А. Гроссгейм (1928) в своём труде «Флора Кавказа», как и его современники, сводит все папоротники в семейство Polypodiaceae с выделением рода *Cystopteris*: *C. fragilis* Bernh., *C. montana* Bernh. ex Desv., *C. sudetica* A. Braun & Milde *C. regia* Desv. (syn. *C. alpina* Desv.

Во «Флоре Северного Кавказа (Галушко, 1978) исследуемая нами группа включена в семейство Aspidiaceae Mett. ex Frank. Род *Cystopteris* и представлен тремя видами (*C. fragilis*., *C. montana*, *C. sudetica*), а род *Gymnocarpium* выделен в самостоятельный (*G. dryopteris*, *G. robertianum*).

В более поздней работе «Конспект флоры Кавказа» (Кудряшова, 2003) оба рода были перенесены в семейство Dryopteridaceae (sin. Aspidiaceae). Во «Флоре СССР» (Фомин, 1934) А. В. Фомин род *Cystopteris* включал в состав подсемейства Woodsiaceae Diesl. с видами *C. fragilis* Bernh., *C. dickieana* R. Sim., *C. montana* Bernh. ex Desv., *C. sudetica* A. Braun & Milde и характерного для Кавказа вида *C. regia* Desv. (syn. *C. alpina* Desv.)

Во Флоре Европейской части СССР (1974) А.Е. Бобров относил *Cystopteris* в семейство Athyriaceae (*C. fragilis* Bernh., *C. dickieana* R. Sim., *C. montana* Bernh. ex Desv., *C. sudetica*, *C. regia* Desv.).

В 1963 году выходит монография Р. Бласделла (Blasdel, 1963) в которой род *Cystopteris* принят в широком смысле, включая в него и *Acystopteris* в ранге подрода *Acystopteris* (Nakai) Blasdel. Подрод *Cystopteris* он разделил на две секции - *Cystopteris* и *Emarginatae* Blasdel. В 1985 г. А.П. Хохряков на основании морфологии листьев и корневищ выделяет род *Rhizomatopteris* Khokhr. с двумя видами (*Cystopteris montana*, *C. sudetica*) (Khokhryakov, 1985). Н.Н. Цвелев (Tzvelev, 2005), признавая род *Rhizomatopteris*, разделяет его на две секции: типовая и *Khokhrjakovia* Tzvel. Позднее, А.И. Шмаковым, выделенный род *Rhizomatopteris* Khokhr., включается в род *Cystopteris* (в широком смысле), а последний подразделяется на два подрода – типовой *Cystopteris* и *Emarginatae* (Blasdel) Shmakov (Shmakov, 2001).

В 1966 году Юрием Андреевичем Котуховым по материалам, собранным из Юго-Восточного Казахстана Заилийском Алатау описан *Cystopteris almaatensis*. Позже А.Е. Бобров (1984) сводит его в синонимы *C. fragilis*. Однако, А.И. Шмаков (1995) в «Конспекте папоротников Алтая, Тянь-Шаня и Семиречья» восстанавливает его в ранге вида. Флористические исследования подтвердили его наличие на территории Российского и Монгольского Алтая (язык публикации (Гуреева и др 2015; Kechaykin et al., 2022). Хотя в «определителе сосудистых растений Монголии» (1982) В.И. Грубов для рода *Cystopteris* был указан только *C. fragilis*.

Во «Флоре Сибири» (Красноборов, 1988) род *Cystopteris* включён в семейство Athyriaceae Alston с четырьмя представителями: *C. fragilis*, *C. dickieana*, *C. montana*, *C. sudetica*.

В 1985 году, на основе гербарных образцов собранных в северо-восточном Алтае и в Кузнецком Алатау, И.И. Гуреевой был описан новый вид *Cystopteris altajensis* (Гуреева, 1985), по совокупности морфологических признаков, отличающийся от *C. fragilis*. В 2015 году Н.В. Степанов (2015) описывает новый вид *Cystopteris gureevae*, по материалам, собранным с Ермаковского района Красноярского края.

В 2018 году выходит конспект рода *Cystopteris* (Shmakov et al., 2018) насчитывающий 9 видов (*Cystopteris almaataensis*, *C. altajensis*, *C. alpina*, *C. gureevae*, *C. fragilis*, *C. dickieana*, *C. montana*, *C. sudetica*, *C. thermalis* A.P. Khokhr.), произрастающих в России и на сопредельных территориях, а также в составе подрода *Emarginate* (Blasdell) Shmakov приводится новая секция *Sect. Khokhrjakovia* (Tzvel.) Shmakov.

Молекулярно-филогенетические исследования выполненные И.И. Гуреевой с коллегами (2019; 2020) на основании хлоропластной ДНК (на основе локусов *matK* и *trnG-R*), подтвердили признание секции *Khokhrjakovia* (вкл. *C. sudetica*) в пределах рода *Cystopteris*, а также подтвердили обособленность *Cystopteris montana* от остальных видов *Cystopteris* и *C. sudetica*, и предложили выделить монотипный род *Rhizomatopteris* включающим *Rh. montana*.

В 1999 году вышла работа А.И. Шмакова «Определитель папоротников России», в котором он, также как и И.А. Губанов, определяет систематическое положение двух родов: *Gymnocarpium* и *Cystopteris*, в семейство *Athygiaceae*. Однако, спустя 2 года в журнале «Turczaninowia» публикуется «Конспект папоротников России» (Шмаков, 2001), в котором была предложена новая комбинация с выделением нового порядка *Athygiales* Schmakov и выведением подсемейства *Cystopteridinae* Payer (1850) в ранг самостоятельного семейства *Cystopteridaceae* (Payer) Schmakov с включением 4 родов. Представители трёх родов встречаются на территории России (*Cystopteris* Bernh., *Pseudocystopteris* Ching, *Gymnocarpium* Newm.), один род характерен для Юго-Восточной Азии (*Acystopteris* Nakai). Данная классификация была принята во Флоре Алтая (Шмаков, 2005) и «Папоротники Северной Азии» (Шмаков, 2011).

В работе «Флора Советского Дальнего Востока» (Ворошилов, 1966) род *Cystopteris* представлен видами *C. dickieana*, *C. filix-fragalis*, *C. montana*, *C. sudetica*. Представители рода *Gymnocarpium*, также как и в ранних работах других исследователей, были включены в род *Dryopteris*: *D. linnaeana* (*G. dryopteris*), *D. robertiana* (*Gymnocarpium robertianum*). В более поздней работе «Флора Российского Дальнего Востока» (Цвелев, 2006), оба рода были включены в семейство *Athygiaceae*. Был принят как самостоятельный монотипный род *Rhizomatopteris* Khokhr. с единственным представителем *R. montana* (Lam.) Khokhr. Однако Цвелев (2006) выражал несогласие по поводу выделения родов *Cystopteris*, *Pseudocystopteris*, *Gymnocarpium*, в отдельное семейство *Cystopteridaceae*.

Однако, позднее зарубежные исследователи, при помощи молекулярных методов подтвердили обособленность исследуемой группы при помощи молекулярно-филогенетических методов. Schuettpelz и Pryer (2007), исследуя

глобальную систематику папоротников на основе трёх пластидных генов (*rbcL*, *atpB*, *atpA*), обнаружили, что *Gymnocarpium* и *Cystopteris* образуют отдельную кладу по отношению к другим группам. Позднее их данные были подтверждены в других исследованиях (Rothfels et al., 2012, 2013; Wei et Zhang, 2014) с использованием пластидных генов *matK*, *rbcL* и межгенного спейсера *trnG-R*.

Таксономическое положение представителей семейства на протяжении всей истории исследования имело разные интерпретации. Многие ботаники по-своему видели эту сложную эволюционную мозаику. В начале развития ботанической науки, от бинарной номенклатуры Линнея, многие понимали папоротники в широком смысле, сводя всё в одно семейство. Но по мере развития, к исследователям приходило понимание более сложных эволюционных процессов, что ни могло не повлиять на восприятие систематического положения такой древней группы. Несмотря на противоречия и несогласия между систематиками, выделение отдельного семейства *Cystopteridaceae* (Shmakov, 2001) оказалось наиболее верной комбинацией в сложной таксономии этой группы родов (*Cystopteris*, *Gymnocarpium*, *Acystopteris*). Что впоследствии подтвердили другие исследователи при помощи современных методов (Rothfels et al, 2012, 2013, 2014; Wei et Zhang, 2014), с некоторой корректировкой таксономического состава (PPG I, 2016).

Исследование проведено в рамках Госзадания (проект No FZMW-2023-0008).

Библиографический список

Бобров А.Е. Конспект папоротников Средней Азии и Казахстана // Новости систематики высших растений. 1984.–Л.: Наука, - Т.21.- С.5-21

Грубов В.И. Определитель сосудистых растений Монголии.–Л., 1982.

Гуреева И.И., Улько Д.О., Романец Р.С., Кузнецов А.А. Molecule-филогенетический исследование Цистоптериевые Южный Сибирь // Проблемы ботаники Южный Сибирь и Монголии: сборник научные статьи по материал XVIII независимонаучный-практической конференция (Барнаул, 20–23 мая 2019 г.). Барнаул: Изд-во Alt. гос. ун-та, 2019. С. 16–21.

Кечайкин А. А., Шмаков А. И., Баткин А. А., Гундэгмаа В., Баасаанмунх Ш., Оюнцэцэг Б., Чой Х. Ч., Грэгор Т., Пауле Ю., Шауло Д. Н., Королюк А. Ю., Зибзеев А. Г., Сеницына Т. А., Смирнов С. В. Новые находки во флоре Монголии. Часть 2 // *Turczaninowia*, 2022. Т. 25, № 1. С. 105-123 DOI: 10.14258/turczaninowia.25.1.9. URL: <https://turczaninowia.asu.ru/article/view/11201>.

Конспект флоры Кавказа: В 3 томах / Отв. ред. А. Л. Тахтаджян: Том 1 / Ред. Ю. Л. Меницкий, Т. Н. Попова. — СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 2003. — 204 с.

Котухов Ю.А. Новый вид рода *Cystopteris* Vernh. из Юго-Восточного Казахстана – Бот. мат., вып. 4. Алма-Ата. 1966. С. 27–30.

Никитина Е. В., Протопопов Г. Ф. Папоротникообразные, голосеменные и однодольные из покрытосеменных // Флора Киргизской ССР. Т. 1. Фрунзе, 1952.–С. 32-42.

Улько Д.О., Гуреева И.И., Романец Р.С., Кузнецов А.А. Молекулярно-филогенетический анализ семейства Cystopteridaceae Северной Азии на основе локусов хлоропластной ДНК // Проблемы изучения растительного покрова Сибири: Труды VII Международной научной конференции, посвященной 135-летию Гербария им. П.Н. Крылова и 170-летию со дня рождения П.Н. Крылова. (Томск, 28–30 сентября 2020 г.). Томск: Изд-во Том. ун-та, 2020. С. 130–134. DOI: 10.17223/978-5-94621-927-3-2020-40

Флора и растительность Алтая: Труды Южно-Сибирского ботанического сада / АГУ. Юж. -Сиб. ботан. сад. - Барнаул: Изд-во АлтГУ, 1995. - 194 с.

Флора Сибири. Lycopodiaceae–Hydrocharitaceae / Сост. Кашинина Л.И., Красноборов И.М., Шауло Д.Н. и др.–Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. – 200 с.

Флора СССР. Ленинград. Изд-во АН СССР, 1934. – 302 с. Mickel J.T. & Smith A.R. The Pteridophytes of Mexico // Memoirs of the New York Botanical Garden, 2004. – 88. – P. 1–1054.

Шмаков А. И. Конспект папоротников северной Азии // Turczaninowia, 2009. – Т. 12. – С. 88–148.

Шмаков А.И. Определитель папоротников России. – Барнаул: Изд-во АГУ, 1999. – 108 с.

Шмаков А.И. Папоротники Северной Азии. Барнаул: Алтайский гос. ун-т, 2011. 209 с.

Шмаков А.И. Сем. Cystopteridaceae – Пузырниковые // Флора Алтая. Т. 1: Плауновидные, Хвощевидные, Папоротниковидные. Барнаул: АзБука, 2005. С. 205–220.

Blasdel R.F. Memoirs of the Torrey Botanical Club. 21(4): 47. (1963).

Bobrov A.E. Athyriaceae Alston. In: Flora of the European part of the USSR. – Nauka: Leningrad, 1974. – 1. – P. 74–80.

Bory Jean-Baptiste. Voyage dans les Quatre Principales Iles des mers d'Afrique 1: 328 (1804).

Christenhusz M.J.M., Zhang X.C., Schneider H. A linear sequence of extant families and genera of lycophytes and ferns // Phytotaxa, 2011. – 19. – P. 7–54.

Desvaux N.A. Mémoires de la Société Linnéenne de Paris. Paris. 6(3): 264 (1827)

Gureeva I.I., Ulko D.O., Romanets R.S., Kuznetsov A.A. Phylogeny of the North Asian Cystopteridaceae (Polypodiopsida) based on trnG-R intergenic spacer //Ukrainian Journal of Ecology. 2020. Vol. 10, № 2. P. 177-183.

Hooker W. J. Species Filicum. 1: 200 (1846). vol 1. 200pp.

Kato M. Woodsiaceae. In: K. Iwatsuki, T. Yamazaki, D.E. Boufford & H. Ohba (eds.), Flora of Japan. 1. – Kodansha, Tokyo, 1995. – P. 195–231.

Kato, M. 1995. Woodsiaceae. In: Iwatsuki, K., T. Yamaza-ki, D. E. Boufford & H. Ohba (eds.), Flora of Japan, vol. I, Pteridophyta and Gymnospermae, pp. 195–231. Kodansha, Tokyo.

Lamarck J.B. Flore Française, ou Descriptions Succinctes de Toutes les Plantes qui Croissent Naturellement en France. Paris. 1: 22 (1779)

Mémoires de la Société Linnéenne de Paris. Paris. 6(3): 264 (1827).

PPG I. A community-based classification for extant ferns and lycophytes // Journal of Systematics and Evolution, 2016. – Vol. 54. – №6. – P. 563–603.

Prada C. *Cystopteris*. In: S. Castroviejo (ed): Flora Iberica. CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Madrid, 1986.

Rothfels C. J., Windham M. D., Pryer K. M. A plastid phylogeny of the cosmopolitan fern family Cystopteridaceae (Polypodiopsida) // Systematic Botany. 2013. Vol. 38, No 2. P. 295–306.

Rothfels C.J., Johnson A.K., Windham M.D., Pryer K.M. Low-copy nuclear data confirm rampant allopolyploidy in the Cystopteridaceae (Polypodiales) // Taxon. 2014. Vol. 63, No 5. P. 1026–1036.

Rothfels C.J., Sundue M.A., Kuo L.-Y., Larsson A., Kato M., Schuettpelz E. & Pryer K.M. A revised family-level classification for eupolypod II ferns (Polypodiidae: Polypodiales). Taxon, 2012. – Vol. 61.– № 3. – P. 515– 533.

Rothfels C.J., Windham M.D. & Pryer K.M. A plastid phylogeny of the cosmopolitan fern family Cystopteridaceae (Polypodiopsida) // Systematic Botany, 2013. – Vol. 38.– № 2. – P. 295–306

Roux J.P. Synopsis of the Lycopodiophyta and Pteridophyta of Africa, Madagascar and neighbouring islands // Strelitzia, 2009. – 23. – P. 1–296.

Shmakov A.I. Key for the ferns of Russia. – Barnaul, 1999. – 108 c.

Shmakov A.I. Synopsis of the ferns of Russia // Turczaninowia, 2001. – 4. – P. 36–72.

Shmakov A.I., Batkin A.A., Vaganov A.V. 2018. Synopsis of the genus *Cystopteris* Bernh. (Cystopteridaceae). Ukrainian Journal of Ecology 8, 4: 290-297

Smith A.R., Pryer K.M., Schuettpelz E., Korall P., Schneider H. & Wolf P.G. A classification for extant ferns // Taxon, 2006. – Vol. 55.– № 3. – P. 705–731.

Stepanov, N.V. (2015). About three new species of vascular plants of Western Sayan. Systematic notes on the materials of P. N. Krylov Herbarium of Tomsk State University, 111, 3–15

Tryon R.M. & Stolze R.G. Pteridophyta of Peru. Part IV. 17. Dryopteridaceae // Fieldiana Botany, 1991. – n.s. 27. – P. 1–176.

Tzvelev N.N. Athyriaceae Ching. In: Plantae vasculares Orientis Extremi Sovietici. – Nauka, St. Petersburg, 1991. – 5. – P. 63–81.

Verdcourt B. Woodsiaceae. In: Flora of Tropical East Africa. Lisse: Balkema, 2003. – P. 1-25.